

ЎЗБЕКИСТОНДА КАРТОШКА УРУҒЧИЛИГИ ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Аҳатқулов Баҳриддин Матлабович

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги
Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш
ва тадқиқотлар халқаро маркази
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429855>

Аннотация. Ўзбекистон картошка уруғчилиги тизимининг аҳамияти ўрганилган. Ёндашув ва муаммолар таҳлил қилинган шунингдек, имкониятлар баҳоланган, картошка уруғчилидаги замонавий яндашув, ижтимоий ҳолат ҳамда иқтисодий муносабатларга фикр-мулоҳоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар. Ўзбекистон картошка уруғчилиги тизими, агротехнологик амалиётлар, замонавий селекция ва замонавий биотехнологиялар, ижтимоий ҳамда иқтисодий ёндашувлар.

Картошка уруғчилиги тизими қишлоқ хўжалигида муҳим ўрин тутлади. Шунинг учун, картошка уруғчилиги тизимининг самарадорлигини оширадиган замонавий агрономик ва биотехнологик усуллардан фойдаланилади. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бугунги куннинг устувор вазифалардан бири.

Бутун дунёда замонавий селекция ва генетик модификация усуллари орқали юқори ҳосилдор, зараркунандаларга чидамли ва иқлимга мос навлар яратиш бўйича тажрибалар кенгаймоқда. Шу билан бирга, картошка навларнинг генофондини сақлаб қолиш ва замонавий биотехнологиялар асосида ушбу навларнинг генетик хусусиятларини бойитиш ишлари жадаллашмоқда. Айнан, замонавий селекция ва биотехнология усуллар навлар ҳосилдорлигини ошириш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш ва маҳаллий шароитларга мос экинлар етиштириш имконини яратади.

Тажрибаларга назар соладиган бўлсак, стерил шароитда озиқлантирувчи муҳитда ўстирилган тўқималардан генетик жиҳатдан бир хил ўсимликлар олиш мумкин [1], тўқималарнинг юқори кўпайтириш коэффициенти ўсимликларни вируслар ва патоген микроорганизмлардан ҳимоялаш имкониятини беради [2], ушба усуллар ёрдамида қишлоқ хўжалигида соғлом экин материаллари етиштирилади [3] шу билан бирга, автоматлаштирилган агротехнологиялар билан картошка уруғчилиги такомиллаштирилади.

Қишлоқ хўжалигида юқори ҳосилдорликка эришиш ва касалликларни камайтириш учун вируслардан ҳоли уруғликларни ишлаб чиқариш ва уларни кўпайтириш “Ин витро” усулида мувоффақиятли амалга оширилади. Бунда, ҳар бир омон қолган новда учи микропропагация қилинади, клон ишлаб чиқарилади ва вирусдан тозаланади. Ушбу жараёнлар 200 кунгача давом этиши мумкин [4].

Картошка ҳосилини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш учун ундирилган туганаклардан экиш тавсия этилади. Ундирилган туганаклар баҳорда экилса ҳосил 12-15 % га ошади ва 10-15 кун эртароқ пишади. Ундиришда хона ҳарорати 18-22°C бўлиши керак. Экиш вақтида нишлар узунлиги 0,5-1 см (*қўлда экишда 3-4 см гача*) бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади [5]. Картошка ўсиш даврида озиқ моддаларни она туганакдан олади. Картошка уруғликларининг тугиш даври салқин кунларга тўғри келиши керак. Сақлашда эса салқин омборлардан фойдаланиш ҳамда сақлашда оптимал ҳарорат (*7-10°C*) ва намлик (*90-95%*) даражаси муҳим.

Картошка пишиш даврларига тавсиф

Т/р	Пишиш гуруҳлари	Балл	Экилган кундан бошлаб (кун, нишлаган уруғ ҳисобида)	
			Фойдаланиш мумкин шаклда	Палак сўлишни бошланишида
1.	Жуда эртаки	2	55-60	70-80
2.	Эртаки	3	60-70	80-90
3.	Ўртача эртаки	4	70-80	100-115
4.	Ўрта пишар	5	80-100	115-125
5.	Ўртача кечки	6	100-110	125-140
6.	Кечки	7	110-120	140-150

Манба: И.М.Яшина, Н.Склярова “Картофель” Москва-2000

Картошка етиштиришда замонавий ирригация тизимларидан самарали фойдаланиш ҳосилдорликни оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бу усуллар ернинг намлигини оптимал даражада сақлайди ҳамда зарур миқдорда сув билан таъминлайди. Сувни тўғридан-тўғри ўсимлик томирларига етказиш орқали сув сарфини камайтириш ва самарадорликни таъминлаш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистон шароитида 1 гектар картошкани насос орқали суғоришда 7 минг м³ сув ва 2,3 минг киловат электр-энергия сарфланади (*электр-энергия сарфи 1 кв электр-энергия учун 900 сўмдан 2,1 млн сўмгача маблағни ташкил этади*). Бу омиллар картошка ишлаб чиқариш таннархини 3,5-4 фоизга оширади. Бундан ташқари, суғориш усуллари картошканинг биокимёвий таркибига ҳам таъсир қилади. Масалан, тажрибада эгатлаб суғоришда куруқ моддалар миқдори назорат вариантыда 18,0 фоиз бўлган бўлса, томчилатиб суғориш усулида 19,0 фоизга, ер остидан суғориш усулли вариантда эса 18,9 фоизга ошган. Крахмал миқдорида ҳам ўзгаришлар кузатилган [6]. Автоматлаштирилган замонавий ирригация тизимлари орқали тупроқдаги намлик ҳолатини кузатиб бориш мумкин.

**Суғориш усулларига кўра картошка
(1 центнер ҳосил) учун сарфланган сув ҳисоби
(2014-2016 йилларда олиб борилган тадқиқот натижаси)**

Суғориш усуллари	Ҳосилдорлик т/га	
	Мавсумий сув, сарфи, м ³ /га	1 ц ҳосил учун сув сарфи, м ³ /ц
Эгатлаб суғориш	3750	185,6
Ёмғирлатиб суғориш	1714	80,0
Томчилатиб суғориш	1873	81,0
Ер остидан суғориш	1883	84,0

Манба: *Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №3 (3). 2022, 56-58 б.*

Картошка етиштиришда макро (*азот, фосфор, калий*) ва микроэлементлар (*бор, мис, рух ва бошқалар*) муҳим. Уларнинг етмаслиги ва/ёки ортиб кетишини ўсиш, иммун тизим, ҳосил ва сифатга таъсири катта. Картошканинг озиқ элементларга бўлган талаблари ўсиш даврида турлича бўлади, бу тупроқ иқлим шароитларига, агротехника амалиётнинг сифати ва нав хусусиятларига боғлиқ.

Сифатли ҳосил олиш учун ўғитлаш даражасини ҳам тартибга солиш керак. Кўп йиллик тажрибалар ялпи озиқ моддалари миқдори жиҳатидан бир хил бўлган гўнг ва минерал ўғитлардан олинадиган кўшимча ҳосил деярли бир хил бўлиши аниқланган [7]. Масалан, органик ўғитлар, жумладан гумуслар ҳамда компостлар ернинг унумдорлигини сақлайди ва табиий унумдорлигини оширади. Шу билан бирга, бор, манган ва магний картошка сифатини яхшилайдди. Гумусдан озиқа моддалар босқичма-босқич шаклланади. Биринчи-иккинчи йилларда азот 15-20 %, фосфор ва калий 10-15 %, учинчи йилда азотни 10-15 %, фосфор 5-10 % ва калий 0-10 % шаклланади.

Озуқа элементларининг хусусиятлари турлича бўлади. Масалан, Азот (*N*) картошка ўсимликларининг ўсишини, яъни ўсимликларнинг ўсиш ва дам олиш жараёнини яхшилайдди. Азот етишмаса ўсиш сустлашади. Фосфор (*P*) ўсимликларнинг томирлари, гуллари ва плодлари учун муҳим, энергия алмашинувини яхшилайдди. Фосфорнинг етишмаслиги ҳосилни камайишига олиб келади. Калий (*K*) картошканинг вирус, касалликлар ва қурғоқчиликка чидамлийдлигини оширади. Ўзбекистонда картошка ишлаб чиқариш учун катта ресурслар мавжуд. Картошка етиштириш ҳамда савдо хомашёни билан боғлиқ тадбиркорларга имкониятлар етарли. Уруғчилик тизимини такомиллаштириш, ҳосилдорликни ошириш ва фермерларга сифатли уруғларни етказиб бериш мавжуд имкониятларни кенгайтиради.

Ўзбекистонда картошка етиштириш, импорт ва экспорт
кўрсаткичлари бўйича статистик маълумот

■ Ортиқча ёки етишмайдиган ҳажми, (+/-)	-25,2	-193,6	-224,4	-276,1	-449,8	-559,0	-552,5	-544,8	-622,2	-602,9
■ Эҳтиёжнинг таъминланиш даражаси, %	99,1	93,5	92,8	91,8	87,5	85,5	86,2	86,8	85,7	86,6
■ Экспорт	0	0	0,3	6,1	0,3	0	2,8	4,2	3,2	3,6
■ Импорт	25,2	193,6	224,7	282,2	450,1	559,0	555,3	549,0	625,3	606,6
■ Ишлаб чиқариш	2 789,5	2 793,7	2 911,9	3 089,7	3 143,8	3 285,6	3 441,7	3 574,1	3 721,1	3 888,5
■ Умумий истеъмол ҳажми	2 814,7	2 987,3	3 136,3	3 365,8	3 593,6	3 844,6	3 994,2	4 118,9	4 343,2	4 491,5

Манба: <https://siat.stat.uz/reports-filed/323/table-data>.

Ўзбекистонда 1960 йилда картошка навларининг маҳаллий селекцияси бўйича тадқиқотлар бошланган. Аввал, коллекция нав намуналаридан саралаб олиш йўли билан, кейинчалик эса дуругайлаш усулларида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. 1998 йилдан бошлаб Давлат реестрига Нидерландия, Германия ва Польша давлатларнинг картошка навлари киритила бошланган.

Бугунги кунда 50 дан ортиқ импорт навлар ва 15 тадан ортиқ маҳаллий навлар етиштирилмоқда. Картошқачиликни янада ривожлантириш учун янги чидамли навларни селекциялаш, илғор технологияларни жорий этиш ва сифатли уруғлик материални кўпайтиришга алоҳида эътибор бериш зарур.

Асосий муаммо шундаки, уруғлик картошка импортига бўлган талаб кам, текширилмаган уруғларни ҳар йили такрор экиш ва озуқа картошдан уруғ сифатида фойдаланиш ҳолатлари кўп учрайди, тадбиркорларнинг айланма маблағлари етарли эмас ва юқори фоизли кредитлар харажатларни қопламайди. Бундан ташқари, логистика харажатлар қиммат, шунинг учун уруғлик картошка импорти кам. Масалан, 2023 йилда республикага 5 900 тонна уруғлик картошка импорт қилинган, 2024 йилда бу кўрсаткич 1 200 тоннагача қисқарган. Маълумот ўрнида

айтадиган бўлсак, 2024 йилда барча тоифа хўжаликларидида 280 минг гектарга (*шундан, 173 минг га фермер ва деҳқон хўжаликларда, 107 минг га аҳоли томорқасида*) картошка экилган, ялпи ҳосил 3,7 млн тонна, гектарига эса ўртача ҳосилдорлик 13,2 тоннани ташкил этган. Ҳосилнинг 3,0 млн тоннаси истеъмолга, 600 минг тоннаси уруғликка йўналтирилган (*табиий йўқотиш 100 минг тн – 3 фоиз*).

Бугунги кунда, Ўзбекистонда картошканинг эртаги ҳамда ўртапишар навлар юқори ҳосилдорликни (*25-40 т/га*) таъминлайди. Шунга кўра, янги картошка уруғлари товарлик сифати 90 % дан паст бўлмаслиги, вирус ва касалликларга чидамли бўлиши зарур ҳамда мавжуд навларга нисбатан 20-25 % юқори ҳосилдорлик талаби қўйилган. Шу билан бирга, ёзги экишда тугунакларнинг 30 кун ичида камида 70 % униб чиқиши, ўсиш даври 65-90 кун, ҳосил эса юқори биокимёвий сифатга эга бўлиши керак.

Хулоса қиладиган бўлсак, картошка уруғчилигида стандартлар ҳамда меъёрларни белгилаш, мониторинг қилиш ва сертификатлаш каби давлат назорати муҳим аҳамиятга эга. Молиялаштириш, турли грантлар ва имтиёзли кредитлар ажратиш картошка етиштирувчиларини манфаатларини таъминлайди.

Ўзбекистонда картошка уруғчилигини ривожлантириш нафақат қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳосилдорликни оширишга, балки иқтисодий ўсиш ва аҳоли бандлигини таъминлашга ҳам хизмат қилади. Уруғчиликни илмий асосда ташкил этиш сифатли уруғлик материалларини ички бозорни тизимли етказиш ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш мумкин.

Адабиётлар/литература/reference:

1. N.V.Matsishina, A.S.Didora, O.A.Sobko, I.V.Kim and D.I.Volkov 2020 // Assessment of resistance of potato varieties and hybrids to *Phytophthora infestans* Mont. de Bary in the Primorsky Territory Vegetables of Russia 3 77-80 doi.org/10.18619/2072-9146-2020-3-77-80.
2. V.K.Karimova, N.L.Nechai, A.K.Yesimseitova, A.N.Nurmaganbetova, A.Zh.Izmaganbetova and A.A.Kakimzhanova 2015 Use of *Phytophthora infestans* isolates in potato cell breeding. *Biotechnology Theory and Practice* 3 23-6
3. S.D.Kiru and T.Ye.Zhigadlo 2015 Yevaluation of source material for breeding potato varieties in northern conditions *Methods and technologies in plant breeding and crop production: materials of the International Scientific and Practical Conference* (Kirov: Research Institute of Agriculture of the North Yeast) 114-7.
4. Alicja Tymoszuk and Dariusz Kulus, In Vitro Technology and Micropropagated // (*Plants*// mdpi.com/journal/horticulturae). 2024. 136-p.

5. Р.А.Хакимов, А.М.Аббосов, Б.Ж.Азимов, Ф.К.Ганиев, В.В.Бережнова, А.И.Расулов//Фермер ва деҳқон хўжаликларида сабзавот, полиз, картошка экинларини етиштириш бўйича тавсиялар. 2012 й,35-б.
6. L.F.L. Pratiwi, S.Hardyastuti, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani kentang pada lahan marginal di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Berkah Ilm Agribisnis Agridevina, 7 (2018), pp. 14-26, 10.33005/adv.v7i1.1127.
7. Т.Э.Остонакулов, А.Х. Ҳамзаев “Ўзбекистонда картошкачиликнинг илмий асослари” - Т.: Фан, 2008. - 444 б.
8. И.М.Яшина, Н.Склярова “Картофель” Москва-2000.
9. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси №3 (3). 2022, 56-58 б.
10. siat.stat.uz/reports-filed/323/table-data.

